

She'riy san'atlardan foydalanishning taraqqiyot tarixi

Sultonova Dildora Halim qizi
e-mail: dildorasultonova@gmail.com

Uzbekistan State World Languages University, Independent research student, Tashkent, Republic of
Uzbekistan

Annotatsiya. Ushbu maqola badiiy san'atlarning paydo bo'lish davri hamda undan foydalanishning taraqqiyot bosqichlari haqidadir. Shuningdek, she'riy san'atlarda ijod qilgan ijodkor va shoirlar haqida bo'lib, ular qaysi badiiy san'atdan qaysi g' azalida foydalangan va ularning tahlillari qandayligi ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari g' azallaridan namunalar ham keltirilgan. Shu bilan birga, she'riy san'at turlari hamda ularning dastlabki rivojlanish tarixi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: badiiy san'atlar, g' azal, ilmi bade', bayt, aruz.

Badiiy san'atlar mumtoz adabiyotshunoslikda ilmi bade' unvoni bilan sharaflangan va unga alohida mustaqil ilm turlaridan biri deb qaralgan. Bu san'atlar juda qadimdan mavjud bo'lib, u haqidagi dastlabki ilmiy risolalar johilliya davri yoki ilk islom xalifalari zamonida shakllangan. "Avesto" tarkibidagi asotirlar, O'rxun-Enasoy obidalaridagi badiiyat namunalari hamda "Devonu lug' atit turk" tarkibidagi parchalarda ham badiiy vositalarini uchratishimiz shubhasizdir. Bundan tashqari, islomiy manbalarni o'rganganda ham ma'naviy yoki lafziy san'atlarning qaysidir ko'rinishlarini she'riyat va nasr namunalarida ko'rishimiz mumkin.

Mumtoz adabiyotshunosligimizning shakllanishiga sabab bo'lgan risolalarda, zukko allomalarning poetikaga doir ishlarida badiiy san'atlarning yuksak namunalarini Qur'oni karim va Hadisi sharifda kuzatganligini dalillovchi fikrlar talaygina¹¹⁸.

She'riy san'atlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu san'atni ilmi bade' deb yuritilganiga guvoh bo'lamiz. *Imi bade'* (ar. badi' - go'zal, chiroyli, ajoyib, nodir, nafis, yangi paydo bo'lgan narsa) - Musulmon Sharq poetikasining tarkibiy qismlaridan biri, nutqqa bezak beruvchi san'atlar, ularning o'ziga xos jihatlari, fikmi go'zal va mazmunli ifodalash usullarini o'rganuvchi soha. Mumtoz she'riyat, ba'zida nasrda keng ishlatilgan va zamonaviy adabiyotda hozir ham qo'llanilayotgan badiiy san'atlar ilmi bade'ning asosini tashkil qiladi. Shundan kelib chiqib, ilmi bade' *sanoyi'* ilmi deb ham yuritiladi.

Bizgacha yetib kelgan ilmi bade' haqidagi keyingi asar Muhammad ibn Umar Rodiyoniyning "Tarjimon ul-balog' a" asaridir. Bu asar XI asrning 80-yillarida yozilgan bo'lib, unda muallif haqida ma'lumot uchramaydi. "Tarjimon ul balog' a"da 73 ta badiiy san'atlar tasnif qilinib, Qur'oni Karim va Hadisi sharif bilan birga arab va fors shoirlari ijodiga ham murojaat qilinadi. 60 ga yaqin shoirlar she'rlaridan namunalar keltiriladi¹¹⁹.

Ilmi bade'ga murojaat etilgan navbatdagi asar Shamsiddin Qays Roziyning "Al-mo'jam fi ma'oyiri ash'or ul-ajam" ("Fors she'riyatining qoidalari jamlanmasi") asaridir. Bu asar Muqaddima, ikki asosiy qism va xotimadan iboratdir. Asarning birinchi qism aruz ilmiga bag' ishlangan va u 4 bobdan iborat. Birinchi bobda aruz istilohining lug' aviy ma'nosi keltirilib, so'ng atama sifatida ma'nolari tushintiriladi. Ikkinchi bobda vazn, rukn va juzvlar baytlar misolida izohlanadi. Uchinchi bobda zihoflar va tarmoq ruknlar haqida ma'lumotlar beriladi. So'nggi bobda esa aruz doiralari, qadim va hadis bahrlariga oid nazariy ma'lumotlar keltiriladi va tahlilga tortiladi.

Atoulloh Husayniyning "Badoyi' us - sanoyi'" risolasi ilmi bade'ga doir nisbatan mukammalroq asar hisoblanadi. Asarda muallif badiiy san'atlarni lafziy go'zalliklar, ma'naviy

¹¹⁸ <https://fayllar.org/reja-aruzning-asosiy-birliklari>. Badiiy san'atlar tasnifi. Ma'naviy lafziy va qorishiq san'atlar.

¹¹⁹ Muntaxabi "Tarjimon ul-balog'a" va "Hadoyiq us' sehr". – D.: Donish, 1987

go‘zalliklar va lafziy-ma’naviy go‘zalliklar deb guruhlaydi. Bu haqda Atoullah Husayniy shunday deydi: “nutq go‘zalliklari uch qism bilan cheklanur ul jihatkim, har go‘zallik yo ma’no go‘zalligidir, yo lafz go‘zalligidur yoxud lafz-u ma’no go‘zalligining yig‘ indisining go‘zalligidur”¹²⁰. Bu asar nafaqat ilmi bade’ haqida balki, uning “Muqaddima”sida aruz ilmi bilan bog‘ liq qarashlar ham keltirilgan. Mazkur asar debocha, muqaddima, 3 san’at turi va xotimadan iborat: debocha kitobning yozilish sababi, muqaddima aruz vazni va zihoflari xususida bo‘lib, 1-bobda 60 ta lafziy san’at, 2-bobda 63 ta ma’naviy san’at, 3-bobda 23 ta lafzi-ma’naviy san’at to‘g‘risida ma’lumot berilgan. Xotima 2 qismdan iborat: birinchisida she’rning ma’no bilan bog‘liq illatlari haqida fikr yuritilib, 2-bobda 15 ta atamaga izoh berilgan. Bu asarda ilmi bade’ tarixida ilk marta badiiy san’atlar uch katta guruhga: lafziy, ma’naviy va mushtarak san’atlarga ajratilgan¹²¹. Mumtoz adabiyot vakillaridan so‘ng, badiiy san’atlardan keyingi avlod shoir va ma’naviyat arboblari unumli ravishda foydalanganlar. Bu buyuk kalom sohiblari she’riy san’atlarni o‘z asarlarida me’yori va o‘rni bilan qo‘llaganlar. Bunday daholar sirasiga Mavlono Atoiy, Mavlono Lutfiy, Abduraxmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mashrab, Ogahiy, Nodira, Uvaysiy, Furqat va boshqalarni misol qila olamiz.

Mavlono Lutfiy ijodiga nazar soladigan bo‘lsak, u o‘zining asarlarida badiiy san’atlardan mohirona foydalanganini guvohi bo‘lamiz. Ayniqsa, talmihning yuksak va nodir namunalarini uchratishimiz mumkin. Bu Lutfiyning so‘z imkoniyati hamda mahorati nechog‘lik bepayon va cheksiz ekanligini ko‘rsatadi. Shoir talmih san’atidan g‘azallarini obrazli qilish va ta’sirchanligini oshirish maqsadida ko‘p foydalanadi. U bu san’atni vujudga keltirish uchun ko‘pgina vositalarga murojaat qiladi. Masalan, shoir baytda ba’zan tarixiy shaxslarni, ba’zan tarixiy asarlarni, ba’zan payg‘ambarlar va farishtalarni, ba’zan valiy nomlari va ular bilan bog‘liq tarixiy voqealarni qo‘llaydi yoxud ularga ishora qiladi.

G‘azalnavislikda ilk qatorlarda turuvchi Mavlono Lutfiy o‘zining barcha lirik asarlarini jamlab yaratgan “Sensan sevarim” devonida asar qahramonlari orqali baytda talmih badiiy san’atini shakllantiradi. Masalan, shoir Iskandar, Ramzo, Jamshid, Afridun, Ulug‘bek va Xo‘jandiy bilan bog‘liq talmihlarni o‘z g‘azallarida aks ettiradi. Lutfiy bu san’at orqali tarixiy obrazlarni g‘azalxon yodiga soladi, lirik qahramon obrazini bir soniya kitobxon ko‘z oldiga gavgdalandiradi. Bunday usul orqali u baytda talmihlarni qo‘llab, qahramon tasvirini ochib beradi hamda holatini tasvirlaydi.

Eshigingdir baxt-u davlat, xoki poying asfar im, Topmadi Jamshed-u Afridun bu qadr-u john

Baytda **talmihga** olingan shaxslar Jamshid va Afridundir. Jamshid – qadimgi afsonalarga ko‘ra, Eronda eng ko‘p hukmronlik qilgan peshdodiyar sulolasining to‘rtinchi va eng buyuk hukmdori¹²².

She’riy san’atlardan foydalanish bo‘yicha keyingi iqtidor egasi, iste’dodi va so‘z qudrati jihatidan Mir Alisher Navoiydan keyin turuvchi ijodkor Muhammad Rizo Ogahiydir. U yaratgan barcha she’rlar “Ta’viz ul-oshiqin” (“Oshiqlar tumori”) deb atalgan devonga jam qilgan. Ushbu devon 1872-yilda Ogahiy tomonidan Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz talabi va taklifiga binoan yozilgan. Shoirning 20 ming misradan ortiq she’rlari ushbu devonga kiritilgan bo‘lib, ularning 1300 misraga yaqini forsiy tilda bitilgan. Uning she’rlari orasida g‘azal janri muhim rol o‘ynaydi. Ogahiy g‘azallarida badiiy san’at turlaridan ko‘plarini uchratishimiz mumkin. Uning g‘azallari mavzusining har xilligi va dolzarbligi, uslubiyati hamda ma’nodorligi bilan boshqa ijodkorlardan ajralib turadi.

G‘azallardan bir necha baytlarni tahlil qilish yordamida Ogahiy uslubiyatini o‘rganish mumkin.

¹²⁰ Hamrayeva O., Shamsiddin Qays Roziyning “Al-mo‘jam fi ma’oyiri ahs‘or al-ajam” asari tadqiqi. Meros Sharqshunoslik, 2/2020.

¹²¹ Husayniy A. “Badoyi us-sanoyi”. (Forschadan A. Rustamov tarjimasini). - Toshkent.: O‘zbek tili va adabiyoti, 1981.

¹²² Lutfiy. Sensan sevarim. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1987, 102 - b.

Gisularimu ul yuz ustida makon etkan, Ganj uzra va yo ikki ajdarmu ekan oyo.¹²³

“Oyo” radifli g‘ azalidan olingan bu baytda **istiora** san‘ati qo‘llanilgan. “Istiora” arabcha so‘z bo‘lib, “biror narsani omonatga olmoq” degan ma‘noni anglatadi. Istiora baytda o‘xshatilayotgan shaxs yoki predmetning tushib qolib, faqatgina o‘xshayotgan narsaning o‘zi kelishidir. Masalan, birinchi misrada “gisu”, ya‘ni “soch” g‘ azalda tasvirlanayotgan yorning yuzi ustida makon etgan. Ikkinchi misrada esa ana shu soch ikki ajdarga o‘xshatilmoqda va sochning o‘zi baytda kelmasdan faqat ajdar so‘zining o‘zi qo‘llanmoqda. Ya‘ni “ajdardek gisu” yoki “ajdar kabi soch” demasdan, “ikki ajdarmu ekan” deyilmoqda.

Ul qaro ko‘z boqmasa, baxting qarosi bo‘lmas oq, Bu qaro yetmish oning ko‘zi qarosidin sango.¹²⁴

Bu baytda ham ikki xil badiiy san‘at turi, ya‘ni **tazod va takrir** ishlatilgan. “Tazod” so‘zi arabchada “qarshilantirish”, “zidlantirish” degan ma‘noni anglatadi. Birinchi misrada “qaro” va “oq” so‘zlari bo‘lganligi bois bu yerda tazod san‘ati vujudga kelgan. Baytning har ikkala misrasida to‘rt marotaba ishlatilgan “qaro” so‘zi orqali esa “takrir” san‘ati yuzaga kelgan. She‘rda u yoki bu so‘zni takror qo‘llash san‘atiga takrir (arabcha – “takrorlash”) deyiladi.¹²⁵

Tahlillardan ko‘rinadiki, she‘riy san‘atlardan foydalanish tarixi juda qadimga borib taqaladi. U mumtoz adabiyotda ham, zamonaviy adabiyotda ham o‘zining qadr-qimmatini yo‘qotmagan. Badiiy san‘atlar zamonlar o‘tsa hamki, adabiyotning, g‘ azaliyotning, shuningdek, she‘riyatning eng muhim ajralmas qismi bo‘lib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamrayeva O., Shamsiddin Qays Roziyning “Al-mo‘jam fi ma‘oyiri ahs‘or al-ajam” asari tadqiqi. Meros Sharqshunoslik, 2/2020.
2. Husayniy A. “Badoyi us-sanoyi”. (Forschadan A. Rustamov tarjimasini). - Toshkent.: O‘zbek tili va adabiyoti, 1981.
3. Lutfiy. Sensen sevarim. – T.: G‘ afur G‘ ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1987, 102 - b.
4. Matchonov S., Sariyev Sh. Adabiyot. T; “SHARQ”, 2011, 82-b.
5. Muntaxabi “Tarjumon ul-balog‘ a” va “Hadoyiq us‘sehr”. – D.: Donish, 1987.
6. Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘ li Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; G‘ afur G‘ ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1971, 69-b.
7. Mardonova X. A. Navoiy g‘ azallarida ma‘naviy san‘atlarning qo‘llanishi.— 2021. — № 11 (353). — S. 262-264.

¹²³ Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1971, 63-b.

¹²⁴ Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. T.; G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1971, 69-b.

¹²⁵ Matchonov S., Sariyev Sh. Adabiyot. T; “SHARQ”, 2011, 82-b.